

**Metodologia para Projeção de Demanda Educacional para o
Projeto Comunidade Ativa - “Política Educacional Inovadora
para a Área Pública no Estado do Pará”**

Olavo Gomes Pereira

Belém
Janeiro/2001

Governo do Estado do Pará
Secretaria Especial de Estado de Promoção Social

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ: ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA GABRIEL

SECRETÁRIO ESPECIAL DE ESTADO DE PROMOÇÃO SOCIAL:

MARCOS XIMENES PONTE - 2000

NILSON PINTO DE OLIVEIRA - 2001

SUMÁRIO

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PARÁ	4
Metodologia: Parte I.....	4
Metodologia: Parte II	8
BASE DE DADOS UTILIZADAS NA SEPROS	11
Estrutura da Base de Dados do SIED.....	11
ATIVIDADES REALIZADAS QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ATUAL ESTUDO.....	13

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PARÁ

O Governo Federal, através do Projeto Comunidade Ativa, pretende melhorar a qualidade de vida dos municípios que apresentam baixo índice de desenvolvimento humano (IDH). No Pará serão atendidos todos os municípios das microrregiões PORTEL, GUAMÁ, FUIROS DE BREVES e BRAGANTINA, acrescidos dos municípios Palestina do Pará, São Domingos do Araguaia e São João do Araguaia, o que totaliza 38 municípios.

O IDH é composto dos índices de educação, longevidade e renda. Não se pode dizer que focalizar recursos em uma das áreas permitirá a priori a elevação do IDH nos municípios selecionados. Deve-se realizar ações conjuntas nos indicadores que geram estes índices para obter os resultados desejados.

A Secretaria Especial de Estado de Promoção Social – SEPROS apresentou ao Governo do Estado do Pará uma proposta no sentido de melhorar a situação educacional do Estado. Entendendo que o Índice de Desenvolvimento Humano, em sua componente Educacional, permanece numa patamar de extrema preocupação segue a metodologia e as demandas a partir desta.

Metodologia: Parte I

A SEPROS no projeto “Política Educacional Inovadora para a Área Pública” identificou três grandes setores problemáticos: Alfabetização de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A universalização e melhoria da qualidade do ensino são aspectos inseridos na proposta para o Ensino Fundamental e Médio, outro aspecto para o Ensino Médio é a absorção de alunos da rede municipal.

Os números apresentados a seguir resultam de um esforço no sentido de subsidiar as ações da SEPROS com valores mais próximos da realidade. Um dos problemas enfrentados é a ausência de dados sobre alguns indicadores, como alternativa a isto foi realizado projeções. De outro modo seria necessário a realização de uma pesquisa primária para determiná-los, o que demandaria em despesas adicionais e a demora na conclusão da pesquisa.

Foram utilizadas as bases de dados do IBGE 96¹, DATASUS², Censo Escolar 99, algumas hipóteses e formulações matemáticas para se determinar os números requeridos. A seguir o procedimento adotado.

¹ Apresenta informações de 128 municípios do Estado do Pará

² Estimativa da População, Fonte: WWW.DATASUS.ORG.BR

Não se tinha disponível a escolaridade da população no ano 1999, está informação só constava para o ano de 1996. Como dados disponíveis tinha-se também a população por faixa etária no ano de 1996 e a estimativa de população para o ano de 1999. A hipótese lançada é que a escolaridade não mudou significativamente no período 1996 a 1999, deste modo pode-se obter a escolaridade em 1999 através da seguinte formulação:

$$Escolaridade^{1999} = \frac{População^{1999}}{População^{1996}} * Escolaridade^{1996}$$

O IBGE segmenta a escolaridade para as faixas etárias: 0 a 3 anos; 4 a 6 anos; 7 a 9 anos; 10 a 14 anos; 15 a 19 anos; 20 a 34 anos; 35 a 49 anos; 50 a 59 anos; maior de 60 anos e ignorada. A partir disto uma nova questão se apresentou, como obter a escolaridade da população de jovens e adultos na faixa de 15 a 29 anos definida como público alvo no IDH - PARÁ?. Definiu-se esta escolaridade a partir da expressão:

$$Escolaridade_{15a29anos}^{1999} = \frac{Escolaridade_{15a34anos}^{1996}}{População_{15a34anos}^{1996}} * População_{15a29anos}^{1999}$$

Com isto pode obter a escolaridade para 1999 nas faixas 1 a 3 anos de estudo, 4 a 7 anos de estudo e 8 a 10 anos de estudo. Estas faixas determinam respectivamente a população com o ensino fundamental menor incompleto, ensino fundamental maior incompleto e o ensino médio incompleto.

O procedimento acima foi efetuada para 128 municípios que foram recenseados em 1991, para obter as taxas de escolaridade para os 15 municípios que completam os atuais 143 existentes no Estado do Pará utilizou-se para cada um a média populacional e media da escolaridade da microrregião em 1996 a qual pertence o referido município.

$$Escolaridade_{15a29anos}^{1999} = População_{15a29anos}^{1999} * \frac{\sum_{Microrregião} Escolaridade_{15a34anos}^{1996}}{\sum_{Microrregião} População_{15a34anos}^{1996}}$$

Este procedimento adicional foi realizado para os seguintes municípios: ANAPU, BANNACH, BELTERRA, CACHOEIRA DO PIRIA, CANAA DOS CARAJAS, CURUA, FLORESTA DO ARAGUAIA, MARITUBA, NOVA IPIXUNA, PICARRA, PLACAS, QUATIPURU, SAO JOAO DA PONTA, SAPUCAIA, TRACUATEUA.

2) Através da base de dados do Censo Educacional 1999³ obteve-se, para a faixa etária 15 a 29 anos, o número de: matriculados no Ensino Fundamental 1ª a 4ª série e 5ª a 8ª série, matriculados no Ensino Médio, Concluintes do Ensino Fundamental, matriculados no Ensino Médio na rede municipal e os Concluintes do Ensino Fundamental da rede municipal.

3) A partir dos dados dos itens 1) e 2) e algumas formulações, pode-se gerar as informações desejadas. As formulações para as demandas foram as seguintes:

- Alfabetização de jovens de Adultos = População em 1999 de 15 a 29 anos com até 3 anos escolaridade - População de 15 a 29 anos matriculada no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série no ano de 1999 - População de 15 a 29 anos matriculada no Supletivo Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série no ano de 1999
- Necessitando de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental = População em 1999 de 15 a 29 anos com 4 a 7 anos escolaridade - População de 15 a 29 anos matriculada no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série no ano de 1999 - População de 15 a 29 anos matriculada no Supletivo Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série no ano de 1999
- Universalização do Ensino Fundamental = Alfabetização de jovens de Adultos + Necessitando de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental

³ Fonte: MEC/INEP – SEDUC/ASPLAN

02/02/2001

- Aceleração de Defasados no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série = Matriculados no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série na faixa etária 15 a 29 anos no ano de 1999
- Aceleração de Defasados no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série = Matriculados no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série na faixa etária 15 a 29 anos no ano de 1999
- Aceleração de Defasados no Ensino Fundamental = Aceleração de Defasados no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série + Aceleração de Defasados no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série
- Universalização do Ensino Médio = População em 1999 de 15 a 29 anos com 8 a 10 anos escolaridade - População de 15 a 29 anos matriculada no Ensino Médio no ano de 1999 - População de 15 a 29 anos matriculada no Supletivo Ensino Médio no ano de 1999
- Aceleração de Defasados no Ensino Médio= Matriculados no Ensino Médio na faixa etária 17 a 29 anos no ano de 1999
- Absorção da Rede Municipal = Concluintes do Ensino Fundamental na rede Municipal no ano de 1998 + Matriculados no Ensino Médio na rede Municipal no ano de 1999
- A DEMANDA TOTAL é resultado da soma das parcelas Universalização do Ensino Fundamental, Universalização do Ensino Médio, Aceleração de Defasados no Ensino Fundamental, e Aceleração de Defasados no Ensino Médio. A parcela “Absorção da Rede Municipal” não faz parte da totalização, pois considerou-se que esta está incluída na Aceleração de Defasados no Ensino Médio. Isto é justificado pelo fato que o número de defasados no Ensino Médio é expressivamente maior do que o número daqueles que estão na série idade correta (15 a 17 anos).

4) Com a formulação definida gerou-se um relatório contendo as metas por município e por mesoregião para: (a) 143 municípios do Estado do Pará; (b) os 38 municípios que serão atendidos no projeto Alvorada; (c) os 72municípios selecionados inicialmente na Agenda Social⁴

⁴ A proposta inicial da Agenda Social era o atendimento de jovens e adultos na faixa 15 a 24 anos.

Metodologia: Parte II

Algumas alterações foram realizadas a partir da metodologia anterior, isto deve-se aos encaminhamentos tomados no projeto IDH-14. Como reflexo principal redefiniu-se a demanda educacional para jovens e adultos na faixa 15 a 29 anos, ou seja os três grandes setores problemáticos permanecem, conforme pode ser observado a seguir:

Alfabetização de Jovens e Adultos	Ensino Fundamental				Ensino Médio	
	Universalização		Aceleração		Universalização	Aceleração
Alfabetizar e 1ª a 4ª série	Alfabetizar e 1ª a 4ª série	5ª a 8ª série (estão fora da Escola)	1ª a 4ª série	5ª a 8ª série	1ª a 3ª série (estão fora da Escola)	1ª a 3ª série

A nova configuração acrescenta a variável matrículas no Ensino Supletivo como uma demanda, visto que o PROJETO ALVORADA⁵, toma esta como base para cálculo da demanda para a escolaridade de jovens e adultos na faixa 15 a 29 anos. Assim, as demandas anteriores foram reconfiguradas como:

DEMANDAS								
D1: Alfabetização até a 4ª série do Ensino Fundamental			D2: Necessitam Concluir o Ensino Fundamental			D3: Necessitam Concluir o Ensino Médio		
Alfabetizar e 1ª a 4ª série	Acelerar Defasados da 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental	Matrículas no Supletivo de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental	5ª a 8ª série (estão fora da Escola)	Acelerar Defasado 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental	Matrículas no Supletivo de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental	Inclusão no Ensino Médio	Acelerar Defasados (+17 anos) da 1ª a 3ª série do Ensino Médio	Matrículas no Supletivo do Ensino Médio

⁵ Nomenclatura atualizada do IDH-14

A partir dos dados obtidos na *Metodologia: Parte I*, pode-se gerar as informações desejadas na nova configuração das demandas. As formulações para as demandas foram as seguintes:

Demanda D1: Alfabetização até a 4ª série do Ensino Fundamental

- ❑ Alfabetizar e 1ª a 4ª série = População em 1999 de 15 a 29 anos com até 3 anos escolaridade - População de 15 a 29 anos matriculada no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série no ano de 1999 - População de 15 a 29 anos matriculada no Supletivo Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série no ano de 1999
- ❑ Aceleração de Defasados no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série = Matriculados no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série na faixa etária 15 a 29 anos no ano de 1999
- ❑ Matrículas no Supletivo de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental= Matrículas no Supletivo de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental na faixa etária 15 a 29 anos no ano de 1999

Demanda D2: Necessitam Concluir o Ensino Fundamental

- ❑ 5ª a 8ª série (estão fora da Escola): População em 1999 de 15 a 29 anos com 4 a 7 anos escolaridade - População de 15 a 29 anos matriculada no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série no ano de 1999 - População de 15 a 29 anos matriculada no Supletivo Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série no ano de 1999
- ❑ Aceleração de Defasados no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série = Matriculados no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série na faixa etária 15 a 29 anos no ano de 1999
- ❑ Matrículas no Supletivo de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental= Matrículas no Supletivo de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental na faixa etária 15 a 29 anos no ano de 1999

Demanda D3: Necessitam Concluir o Ensino Médio

- ❑ Inclusão no Ensino Médio: População em 1999 de 15 a 29 anos com 8 a 10 anos escolaridade - População de 15 a 29 anos matriculada no Ensino Médio no ano de 1999 - População de 15 a 29 anos matriculada no Supletivo Ensino Médio no ano de 1999
- ❑ Aceleração de Defasados no Ensino Médio= Matriculados no Ensino Médio na faixa etária 17 a 29 anos no ano de 1999
- ❑ Matrículas no Supletivo do Ensino Médio= Matrículas no Supletivo do Ensino Médio na faixa etária 15 a 29 anos no ano de 1999

A **DEMANDA TOTAL:** Alfabetização até a 4ª série do Ensino Fundamental + Necessitam Concluir o Ensino Fundamental + Necessitam Concluir o Ensino Médio.

$M1 = [\text{Faixa1a3}] - [\text{EEspecial}]$

$M2 = [\text{Faixa4a7}]$

$M3 = [\text{Faixa8a10}] - [\text{EMédioRegular}] + [\text{EMédioMais17anos}]$

$\text{TOTAL} = [\text{Faixa1a3}] - [\text{EEspecial}] + [\text{Faixa4a7}] + [\text{Faixa8a10}] - [\text{EMédioRegular}] + [\text{EMédioMais17anos}]$

BASE DE DADOS UTILIZADAS NA SEPROS

1. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS-SIED/PA
2. IBGE 1996
3. BASE DE DADOS DO DATASUS

Estrutura da Base de Dados do SIED

- ❑ CADASTRO DA ESCOLA: nome da escola; endereço, complemento; bairro, distrito; município; uf; cep, caixa posta; ddd; e_mail; situação de funcionamento; localidade /zona da escola; unidade executora; escola conveniada; categoria de escola privada; CGC; CNAS; RG do dirigente; CPF do dirigente; regulamentação; nível de educação infantil; classe de alfabetização; nível de ensino fundamental (1ª a 4ª; 5ª a 8ª); nível de ensino médio; supletivo(só avaliação ou curso preparatório); educação especial, educação indígena; idioma em que o ensino é ministrado; material didático específico do grupo étnico.
- ❑ CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA: local de funcionamento da escola; entidade proprietária do imóvel; dependências existentes na escola; utensílios de copa/cozinha em uso na escola; equipamento em uso na escola; equipamento de informática ligados em rede; internet; tipo de aplicação de informática; como estão sendo usados os microcomputadores; abastecimento de energia elétrica; abastecimento de água; esgoto sanitário; quais os programas que a escola participa.
- ❑ DADOS GERAIS DA ESCOLA: nº de salas de aula existentes; nº de funcionários; nº de professores; nº de professores por nível / modalidade de atuação; nº professores por nível de formação e nível / modalidade de atuação
- ❑ EDUCAÇÃO INFANTIL E CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO: nº de turmas e matrícula inicial na educação infantil e classe de alfabetização por sexo e idade;
- ❑ ENSINO FUNDAMENTAL (1º GRAU/ ENSINO REGULAR): formas de organização (regime anual, regime semestral); nº total de ciclos e duração de cada ciclo; nº de turmas e matrícula inicial no ensino fundamental (1º grau/ensino regular); matrícula inicial no ensino fundamental (1º grau/ensino regular) por série e ano de nascimento; matrícula inicial no ensino fundamental (1º grau/ensino regular) por série e sexo; total de matrículas em classes de aceleração; matrícula inicial no ano

02/02/2001

corrente no ensino fundamental (1º grau/ensino regular) por série de alunos oriundos de aprovação e reprovação do ano anterior; matrícula inicial no ensino fundamental (1º grau/ensino regular) por série de alunos provenientes de fora dos sistema regular de ensino; movimento e rendimento escolar no ensino fundamental; alunos reclassificados; total de concluintes no ensino fundamental do ano anterior por idade;

- ENSINO MÉDIO (2º GRAU / ENSINO REGULAR) e MÉDIO PROFISSIONALIZANTE: nº de turmas e matrícula inicial do ensino médio (2º grau / ensino regular) e médio profissionalizante; matrícula inicial do ensino médio (2º grau / ensino regular) e médio profissionalizante por série e ano de nascimento; matrícula inicial do ensino médio (2º grau / ensino regular) e médio profissionalizante por série e sexo; matrícula inicial no ano corrente do ensino médio (2º grau / ensino regular) e médio profissionalizante por série de alunos oriundos de aprovação e reprovação do ano anterior; matrícula inicial por série de alunos provenientes de fora dos sistema regular de ensino; movimento e rendimento escolar do ensino médio (2º grau/ ensino regular); movimento e rendimento escolar do ensino médio (2º grau/ ensino regular) matrícula não seriada; total de concluintes do ensino médio (2º grau/ ensino regular) por ano de nascimento e sexo; matrícula inicial no ano corrente e concluintes no ano anterior no ensino médio (2º grau/ ensino regular e médio profissionalizante por curso com ou sem habilitação profissional) .
- EDUCAÇÃO ESPECIAL: nº de alunos da educação especial por ano de nascimento; nº de alunos da educação especial em escola exclusivamente especializada; nº de alunos de classes especiais; nº de alunos em classes comuns (integração), com sala de recursos; nº de portadores de necessidades especiais que freqüentam classes comuns (integração), sem sala de recursos;
- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO SUPLETIVO): nº de alunos matriculados em cursos presenciais com avaliação no processo por ano de nascimento de acordo com o curso; nº de alunos concluintes dos cursos presenciais por níveis; nº de alunos matriculados em cursos preparatórios para exames por nível;

ATIVIDADES REALIZADAS QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ATUAL ESTUDO

- VALIDAÇÃO DE INDICADORES USADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
- ESTUDO DE NOVOS INDICADORES PROPOSTO PELA UNESCO
- DETERMINAÇÃO DA SITUAÇÃO EDUCACIONAL NO ESTADO COM RELAÇÃO AS FAIXAS ETÁRIAS: 0 A 6 ANOS, 7 A 14 ANOS, 15 A 29 ANOS, MAIS DE 29 ANOS:
 - 1) Quantos estão sendo atendido por município e mesoregião
 - 2) Quantos não está sendo atendido por município e mesoregião
 - 3) Classificação do atendimento por mesoregião
- DETERMINAÇÃO DA SITUAÇÃO EDUCACIONAL NO ESTADO COM RELAÇÃO AOS NÍVEIS DE ENSINO: EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE; SUPLETIVO
 - 1) Quantos estão na série idade correta por município e mesoregião
 - 2) Quantos estão na distorção por município e mesoregião
 - 3) Classificação da distorção por mesoregião
- GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA DAR SUBSÍDIOS PARA A AGENDA SOCIAL E IDH-14
- RANKING DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RELAÇÃO A SITUAÇÃO EDUCACIONAL